

Analyse de la stabilité des réseaux neuronaux profonds étroits sous contrainte de dimension imposée par ACP

Ghorbel Achraf¹ et Ghorbel Faouzi¹

École Nationale des Sciences de l'Informatique,
Université de La Manouba,
Laboratoire CRISTAL,
Groupe de Recherche Images et Formes de Tunisie (GRIFT),
Campus Universitaire de la Manouba 2010, Tunisie.

Abstract Cette étude examine la dynamique d'apprentissage des réseaux de neurones profonds dans un régime de largeur strictement contrainte, où la dimension des couches cachées est fixée par le nombre de classes ($width = C$). Nous proposons une approche hybride où une projection non supervisée par Analyse en Composantes Principales (ACP) définit un sous-espace initial, ensuite transformé par un réseau neuronal étroit (*Tube Network*). À travers une analyse empirique probabiliste sur plusieurs jeux de données et 100 répétitions par configuration, nous démontrons que la profondeur ne constitue pas un levier de performance monotone dans ce régime contraint. Un compromis expressivité-stabilité apparaît, révélant un optimum récurrent autour de trois couches cachées, au-delà duquel l'instabilité de l'optimisation entrave la convergence sans gain de précision. Nos résultats montrent également que si cette architecture parcimonieuse est surpassée par les méthodes linéaires sur des structures simples, elle offre une robustesse supérieure face aux données augmentées. Cette recherche souligne que dans les réseaux à capacité bornée, la profondeur ne peut pallier l'absence d'expansion dimensionnelle, imposant une conception architecturale fondée sur la stabilité structurelle.

Mots clés Réseaux neuronaux profonds étroits, Analyse en composantes principales, Architectures neuronales contraintes, Stabilité de l'optimisation, Apprentissage de représentations, Estimation de densité à noyau.

1 Introduction

La réduction de dimension constitue une étape centrale en apprentissage automatique, en particulier lorsque la dimension des données dépasse largement le nombre d'observations [5,4]. Elle améliore la stabilité numérique, limite le surapprentissage et réduit le coût computationnel des modèles.

Parmi les approches classiques, l'Analyse en Composantes Principales (ACP) demeure l'une des méthodes les plus utilisées en raison de sa robustesse statistique et de sa formulation analytique [5]. À l'inverse, les réseaux neuronaux profonds apprennent des représentations non linéaires orientées par la tâche, offrant une forte

capacité d'adaptation mais une sensibilité accrue aux choix architecturaux et aux conditions d'optimisation [3].

Ces propriétés complémentaires ont conduit à l'utilisation fréquente de pipelines hybrides combinant réduction de dimension et modèles neuronaux. Cependant, le comportement des réseaux lorsque leur largeur est strictement contrainte par la dimension de l'espace projeté reste peu étudié.

Dans ce travail, nous analysons un régime d'apprentissage particulier dans lequel les données sont d'abord projetées par ACP dans un espace de dimension égale au nombre de classes, puis traitées par un réseau neuronal étroit dont toutes les couches cachées possèdent cette même largeur. Cette contrainte empêche toute expansion dimensionnelle et limite le rôle du réseau à une transformation non linéaire du sous-espace ACP.

À travers une analyse empirique basée sur 100 répétitions indépendantes, nous étudions l'influence de la profondeur sur la stabilité et les performances de ces architectures. Les résultats montrent qu'un compromis expressivité-stabilité apparaît autour de trois couches cachées, au-delà duquel l'augmentation de profondeur dégrade la convergence sans améliorer la précision.

Les contributions principales de ce travail sont les suivantes :

- l'étude empirique des réseaux neuronaux dans un régime de largeur strictement contrainte.
- l'analyse probabiliste de la stabilité des performances basée sur 100 répétitions.
- l'identification d'un compromis expressivité-stabilité autour de trois couches cachées.

2 État de l'Art

Les réseaux neuronaux profonds peuvent être interprétés comme des mécanismes d'apprentissage de représentations capables de transformer l'espace d'entrée afin de faciliter la séparation des classes [1,3]. Cette capacité repose sur l'optimisation par rétropropagation et l'introduction de transformations non linéaires successives.

À l'inverse, les méthodes de réduction de dimension linéaires comme l'ACP reposent sur des formulations analytiques convexes offrant une grande stabilité statistique [5]. Malgré leur caractère non supervisé, ces approches ont longtemps constitué des références en reconnaissance de formes, notamment dans les systèmes de reconnaissance faciale [8].

Plusieurs travaux ont également étudié les propriétés théoriques des réseaux étroits. Il a été montré que des réseaux profonds de largeur bornée peuvent conserver une capacité d'approximation universelle sous certaines conditions [7,6]. Toutefois, cette expressivité théorique ne garantit pas une optimisation stable. Des études ré-

centes ont mis en évidence la complexité du paysage de perte et la présence fréquente de points selles dans les réseaux profonds [2].

Malgré ces résultats, le comportement empirique des réseaux dont la largeur est strictement contrainte par une projection de dimension fixe reste peu exploré. Ce travail vise à analyser l'influence de la profondeur dans ce régime fortement contraint.

3 Méthodologie

3.1 Cadre du problème

Soit un jeu de données supervisé $\mathcal{D} = \{(x_i, y_i)\}_{i=1}^N$, où $x_i \in \mathbb{R}^d$ et $y_i \in \{1, \dots, C\}$. L'objectif de ce travail n'est pas de proposer une nouvelle architecture de classification, mais d'analyser le comportement de l'apprentissage lorsque la capacité de représentation du modèle est strictement contrainte.

Pour imposer ce régime, les données sont d'abord projetées par Analyse en Composantes Principales (ACP) dans un sous-espace de dimension égale au nombre de classes C . Cette projection est apprise uniquement sur l'ensemble d'entraînement puis figée pendant toute la phase d'apprentissage. Les classifieurs opèrent ainsi dans un espace de dimension C , sans possibilité d'expansion dimensionnelle.

Dans ce cadre, la profondeur du réseau devient la seule source potentielle d'expressivité non linéaire.

3.2 Architectures de classification

Trois familles de modèles sont étudiées.

La première correspond à des méthodes linéaires de référence combinant une réduction de dimension (ACP ou Analyse Discriminante Linéaire) avec une régression logistique multinomiale. Ces approches reposent sur des formulations convexes et servent de baselines stables dans l'espace réduit.

La seconde famille est constituée de réseaux neuronaux de type *Tube*. Ces modèles sont des perceptrons multicouches entièrement connectés dont toutes les couches cachées possèdent une largeur constante égale à C . Le seul paramètre architectural variable est la profondeur L . Les fonctions d'activation ReLU introduisent une non-linéarité tout en conservant la même dimension de représentation.

Enfin, un réseau neuronal classique avec des couches cachées plus larges est entraîné directement dans l'espace d'entrée original. Ce modèle sert d'expérience de contrôle afin de vérifier que les jeux de données considérés peuvent être correctement appris lorsque la capacité du modèle n'est pas contrainte.

3.3 Procédure d'entraînement

Les réseaux neuronaux sont entraînés avec l'optimiseur Adam, un taux d'apprentissage de 10^{-3} , une taille de mini-lot de 32 et un nombre d'époques fixe. Aucun ajustement fin d'hyperparamètres n'est réalisé, l'objectif étant d'étudier la variabilité induite par les contraintes architecturales plutôt que d'optimiser la performance maximale.

Chaque configuration expérimentale est répétée $R = 100$ fois avec des initialisations aléatoires indépendantes et des permutations différentes des données. Pour chaque exécution, l'exactitude de classification sur l'ensemble de test est enregistrée.

3.4 Estimation des distributions de performance

Les $R = 100$ répétitions fournissent un échantillon empirique des performances. Afin d'analyser leur variabilité sans supposer de forme particulière pour la distribution sous-jacente, une estimation non paramétrique de densité est utilisée.

La densité de probabilité est estimée à l'aide de la méthode de Parzen :

$$\hat{f}(a) = \frac{1}{Rh} \sum_{r=1}^R K\left(\frac{a - a_r}{h}\right)$$

où K est un noyau gaussien et h le paramètre de lissage sélectionné automatiquement.

4 Résultats

Avant d'analyser les jeux de données individuellement, il convient de noter que toutes les configurations obtiennent des performances significativement supérieures au niveau de hasard théorique $1/C$. Cela confirme que, malgré la contrainte extrême de largeur ($width = C$), les modèles parviennent à exploiter des informations discriminantes dans le sous-espace ACP.

4.1 CIFAR-10

(a) Toutes les méthodes (b) Sans les méthodes linéaires
 Figure 1: Distribution des performances sur le dataset CIFAR-10.

Sur le dataset CIFAR-10, une profondeur modérée améliore les performances dans le régime contraint. Parmi les architectures Tube, le modèle comportant trois couches cachées obtient l'exactitude moyenne la plus élevée. Ce résultat suggère qu'un nombre limité de transformations non linéaires permet de déformer efficacement le sous-espace ACP.

Cependant, l'augmentation supplémentaire de la profondeur entraîne une baisse progressive des performances et une dispersion plus importante des résultats. En l'absence d'expansion dimensionnelle, les couches supplémentaires complexifient l'optimisation sans apporter de gain significatif de capacité de représentation.

4.2 Olivetti Augmented

(a) Toutes les méthodes (b) Sans les méthodes linéaires
 Figure 2: Distribution des performances sur le dataset Olivetti_Augmented.

Sur le dataset Olivetti_Augmented, un comportement différent apparaît. Les méthodes linéaires voient leurs performances fortement diminuer, tandis que les architectures Tube demeurent relativement robustes.

Les modèles Tube_3L et Tube_5L obtiennent les meilleures performances, ce qui indique que les transformations non linéaires permettent de mieux s'adapter aux déformations introduites par l'augmentation de données. Néanmoins, l'augmentation excessive de la profondeur entraîne à nouveau une instabilité plus importante des résultats.

4.3 Kimia Augmented

(a) Toutes les méthodes

(b) Sans les méthodes linéaires

Figure 3: Distribution des performances sur le dataset Kimia_Original.

(a) Toutes les méthodes

(b) Sans les méthodes linéaires

Figure 4: Distribution des performances sur le dataset Kimia_Augmented.

Le dataset Kimia_Augmented confirme cette tendance. L'augmentation de la diversité des données améliore significativement les performances des modèles neuronaux.

Les architectures Tube voient leur exactitude augmenter de manière notable, ce qui montre leur capacité à s’adapter à des structures de données plus complexes. Toutefois, l’augmentation de la profondeur au-delà de quelques couches conduit encore à une augmentation de la variance et à une légère dégradation des performances moyennes.

5 Conclusion

Ce travail a étudié le comportement des réseaux neuronaux dans un régime d’apprentissage où la largeur des couches cachées est strictement contrainte par la dimension du sous-espace obtenu par ACP.

Les résultats expérimentaux montrent que l’augmentation de la profondeur n’améliore pas systématiquement les performances dans ce cadre. Au contraire, un compromis entre expressivité et stabilité apparaît de manière récurrente autour de trois couches cachées.

Bien que ces architectures contraintes restent moins performantes que les réseaux classiques non limités, elles présentent une robustesse intéressante face à la variabilité des données. Ces observations suggèrent que, dans les architectures étroites, la profondeur doit être considérée comme un paramètre de stabilité dont l’efficacité dépend fortement de la structure de l’espace de représentation.

References

1. Yoshua Bengio, Aaron Courville, and Pascal Vincent. Representation learning: A review and new perspectives. *IEEE transactions on pattern analysis and machine intelligence*, 35(8):1798–1828, 2013.
2. Yann N Dauphin et al. Identifying and attacking the saddle point problem in high-dimensional non-convex optimization. In *NeurIPS*, 2014.
3. Ian Goodfellow, Yoshua Bengio, and Aaron Courville. Deep feedforward networks. *Deep learning*, 1:161–217, 2016.
4. Trevor Hastie, Robert Tibshirani, Jerome H Friedman, and Jerome H Friedman. *The elements of statistical learning: data mining, inference, and prediction*, volume 2. Springer, 2009.
5. I.T. Jolliffe. *Principal Component Analysis*. Springer, 2nd edition, 2002.
6. Patrick Kidger and Terry Lyons. Universal approximation with deep narrow networks. In *Proceedings of Thirty Third Conference on Learning Theory (COLT)*, pages 2306–2327, 2020.
7. Zhou Lu, Hongming Pu, Feigen Wang, Zhiqiang Hu, and Liwei Wang. The expressive power of neural networks: A view from the width. In *Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS)*, volume 30, 2017.
8. Matthew Turk and Alex Pentland. Face recognition using eigenfaces. In *Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*, pages 586–591, 1991.